

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6010482>

С.Хашимова доц,
Иботов Ж,
Ризакулов Ж.

Университет общественной безопасности
Республики Узбекистан

Аннотация: В статье отмечается, что национальная безопасность Узбекистана существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, а в ходе технического прогресса и развития информационных технологий эта зависимость будет все более возрастать. Молодежь является особенно уязвимой группой в условиях интенсивного развития информационных технологий, и эта уязвимость усиливается пробелами в сфере обеспечения информационной безопасности. Обеспечение информационной безопасности с необходимостью предполагает комплексное и активное участие трех субъектов: государства, образовательных организаций и семьи.

Ключевые слова: молодежь, информационная безопасность, социальные сети, риски, информационная культура, медиа-грамотность.

Информационная среда на современном этапе развития цивилизации является системообразующим фактором жизни общества практически во всех социальных группах, но определяющее влияние процессы глобальной информатизации оказывают на молодежь. Ключевое место здесь отводится пространству социальных сетей Интернет, т.к. именно социальные сети становятся новой средой виртуального обитания и важным институтом социализации и развития молодых поколений.

В настоящее время повышаются требования к обеспечению информационной безопасности, и особенно, это касается молодого поколения, которое наиболее уязвимо в условиях интенсивного развития информационных технологий, доступности СМИ, распространения информационно-телекоммуникационных сетей.

В рамках данной публикации под информационной безопасностью нами понимается состояние защищенности информационно-коммуникативного пространства на макросоциальном (государственном, общественном) и микро-социальном (семейном, личностном) уровнях, обеспечивающее формирование медиа-грамотности и информационной культуры личности, защиту и гармоничное развитие молодежи в условиях распространения посредством социальных сетей техник массово-коммуникативного воздействия, вызывающих возникновение рисков и угроз. Социальные сети представляют собой интернет-сервис, позволяющий организовать систему связей участников Сети по определенным интересам и потребностям. Основными проблемами в сфере обеспечения информационной безопасности молодежи являются:

–во-первых, недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения защиты прав и интересов молодежи, низкий уровень медиа-грамотности и информационной культуры молодежи;

–во-вторых, нарастание новых рисков (контентных, коммуникационных, электронных, потребительских, а также рисков Интернет-зависимости), связанных с распространением информации в социальных сетях, представляющей опасность для развития личности;

–в-третьих, отсутствие системы в обучении цифровой грамотности молодого поколения и просвещенности об опасностях и сетевых рисках;

-в-четвертых, несоответствие современной системы обеспечения информационной безопасности молодежи новым рискам, связанным с возрастающей компьютеризацией и «интернетизацией» молодежного сообщества, например, рискам формирования виртуальной аддикции или Интернет-зависимости как формы патологического влечения;

–в-пятых, исходя из представленных выше данных, по причине проведения столь значительного количества времени в пространстве социальных сетей у молодых людей появляются трудности в повседневной коммуникации, возникает проблема нарушения процесса личностной адаптации в социальной реальности и может сформироваться риск ухода из социума, т.е. из реальной среды обитания в виртуальную среду.

Таким образом, проблема обеспечения информационной безопасности молодежи является сегодня наиболее острой и требует формирования медиа-грамотности, развития информационной культуры в молодежной среде.

Медиа-грамотность представляет собой грамотное, осознанное использование молодежью и образовательной системой инструментов, обеспечивающих доступ к информации, «развитие критического анализа содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие профессиональной подготовке» молодых людей и преподавателей «в целях позитивного и ответственного использования ими информационных и коммуникационных технологий и услуг» Т.е. государству необходимо развивать медиаобразование в обществе, которое будет способствовать информационно защите молодежи от отрицательного и деструктивного воздействия социальных сетей. Медиа-грамотность молодежи является одним из признаков информационной культуры молодежи, под которой понимается область культуры, связанная с функционированием информации в молодежной среде и образованием информационных качеств личности.

Информационная культура—это одна из граней культуры, связанных с информационным аспектом жизни молодых людей, «совокупность материальных и духовных ценностей в области информации» информационная культура предполагает определенный уровень знаний и умений который, по нашему мнению, предоставляет возможность молодому человеку безопасно ориентироваться в информационном пространстве социальных сетей.

Обеспечение информационной безопасности молодого поколения возможно исключительно при условии эффективного сочетания усилий со стороны государства, общества (образовательных организаций) при определяющей роли семьи. В связи с этим необходимо налаживание согласованного взаимодействия семьи с общеобразовательными организациями и государством, а также всеми элементами современного медиа рынка – производителями и распространителям контента, экспертными, социальными, психолого-педагогическими сообществами.

Один из возможных путей разрешения проблемы информационной безопасности – обучение молодых людей с самого детства адекватному восприятию и оценке информации, ее критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей. Для полноценного развития личности нет необходимости создания идеальной информационной среды, что в принципе сложно осуществить в рамках глобального сетевого сообщества. Более важным и продуктивным является направление в сфере развития медиа-грамотности, информационной культуры, индивидуальной информационной безопасности личности, защиты молодежи от

информационных (сетевых) рисков, что напрямую связано с системой образования.

В компетенции образовательного учреждения входит создание необходимых условий для обеспечения, охраны и укрепления здоровья обучающихся, на основании которых можно выделить задачи социально-педагогического характера для организации мероприятий по информационной безопасности молодежи:

-формирование в молодежной среде устойчивого убеждения в грамотном и продуманном использовании информационных ресурсов во избежание Интернет-зависимости и других серьезных сетевых рисков;

-формирование информационной культуры и медиа-грамотности, устойчивых поведенческих умений и навыков в сфере информационной безопасности;

-развитие у молодых людей способности распознать и противостоять негативной информации в Интернет-пространстве и СМИ, через обучение способам защиты от вредной информации.

Таким образом, обеспечение информационной безопасности с необходимостью предполагает комплексное и активное участие трех субъектов: государства, образовательных учреждений и семьи. Необходимо учитывать, что в настоящее время информационная безопасность – важнейший компонент национальной безопасности; информационная безопасность становится одним из важнейших элементов национальной, общественной и личной безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникации и информации, 1999-2000 гг. – М. – 2000. – 168 с.
2. Образование и XXI век: Информационные и коммуникационные технологии. – М.: Наука, 1999. – 191 с.
3. Открытое образование – объективная парадигма XXI века / Под общ. ред. В.П. Тихонова. – М.: МЭСИ, 2000. – 288 с.
4. Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б. Технология дистанционного обучения в системе заочного экономического образования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2000. – 303 с.

5. Яковлев А.И., Береговой Г.Т., Василец В.М. и др. Моделирование систем полуавтоматического управления космических кораблей / Под ред. А.И. Яковлева. – М.: Машиностроение, 1986. – 280 с.

